

PERSEPSI DAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PENEMPATAN MAGANG PADA HOTEL BERBINTANG

Eryd Saputra¹, Heri Nuryanto², Miratia Afriani³

^{1,2,3}Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam, Jalan Gajah Mada the Vitka City Complex, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

¹e-mail: eryd@btp.ac.id

Submitted
2022-09-09

Accepted
2022-11-07

Published
2022-12-01

OPEN ACCESS

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dan kepuasan mahasiswa terhadap penempatan magang pada hotel-hotel berbintang yang berada di Kota Batam dan Pulau Bintan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi berjumlah 50 orang mahasiswa. Jumlah sampel 50 orang mahasiswa dengan *total sampling* sebagai teknik sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berbasis Google Form. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, semua mahasiswa setuju dengan pernyataan yang diajukan terkait persepsi dan kepuasan mahasiswa terhadap penempatan magang pada hotel berbintang yang ada di Kota Batam dan Pulau Bintan; hotel tempat mahasiswa magang mendukung penuh untuk kemajuan keahlian mahasiswa; seluruh mahasiswa cukup setuju dengan pernyataan tentang pengelolaan magang yang dilakukan oleh bagian kerja sama Politeknik Pariwisata Batam; dan Bagian kerja sama dapat mengakomodir semua kebutuhan mahasiswa magang pada hotel-hotel yang berada di Kota Batam dan Pulau Bintan.

Kata Kunci: persepsi mahasiswa; kepuasan mahasiswa; mahasiswa magang; hotel berbintang.

Abstract

This research aimed to describe student perceptions and satisfaction with internship placements at star hotels in Batam City and Bintan Island. The research used a quantitative descriptive method. The population was 50 students. The number of samples was 50 students with total sampling as the sampling technique. The data collection technique used a Google Form-based questionnaire. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the research, all students agreed with the statement submitted regarding student perceptions and satisfaction with internship placements at star hotels in Batam City and Bintan Island, hotels where student internships fully support the advancement of student skills, all students quite agree with the statement regarding the management of internships carried out by the cooperation section of the Batam Tourism Polytechnic, and the cooperation department can accommodate all the needs of interns at hotels in Batam City and Bintan Island.

Keywords: student perception; student satisfaction; internship students; star hotel.